

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА БАЗЕ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

THE USE OF MODULAR SELF-POWERED POWER PLANTS BASED ON GAS TURBINE INSTALLATIONS

КРАЙНОВ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ,

Самарский государственный технический университет.

KRAINOV KIRILL ROMANOVICH,

Samara State Technical University.

Данная статья посвящена анализу использования модульных автономных электростанций на базе газотурбинных установок в энергообеспечении месторождений. В статье обоснована эффективность использования газотурбинных электродвигателей в качестве основного источника энергии для удаленных объектов, а также представлены преимущества модульных электростанций для собственных нужд. Кроме того, анализируются различные схемы электроснабжения и сравниваются модульные станции с традиционными электростанциями. В заключении выявлены конкурентные преимущества модульных электростанций.

This article is devoted to the analysis of the use of modular self-powered power plants based on gas turbine installations in the energy supply of fields. The paper substantiates the efficiency of using gas turbine electric motors as the main source of energy for remote facilities, and also presents the advantages of modular power plants for their own needs. In addition, various power supply schemes are analyzed and modular stations are compared with traditional power plants. In conclusion, the competitive advantages of modular power plants are revealed.

Ключевые слова: энергетика, энергообеспечение, электроснабжение нефтегазовых месторождений, газотурбинные установки, электростанции собственных нужд, модульные электростанции собственных нужд, резервирование генерации.

Key words: power engineering, energy supply, power supply of oil and gas fields, gas turbine installations, self-powered power plants, modular self-powered power plants, generation redundancy.

Введение.

Освоение нефти и газа в труднодоступных регионах, где нет возможности электроснабжения от энергосистемы, вызывает необходимость создания собственной генерации на базе месторождения, т.е. образуется изолированная электрическая система [8]. Для этого, как правило, используют газотурбинные или газопоршневые установки (ГТУ и ГПУ соответственно). ГТУ применяют для крупных месторождений с развернутой инфраструктурой, имеющих значительные электрические нагрузки. ГПУ предпочтительно использовать для энергоцентров небольших месторождений. Топливом для установок служит, обычно, попутный нефтяной газ, а также природный газ [4].

Стоит отметить специфику работы изолированных энергосистем в местах нефтегазодобычи. На таких объектах могут наблюдаться частые изменения электрических нагрузок как по величине, так и по географическому расположению в зависимости от данных геологораз-

ведки, графиков бурения, необходимости ускоренных сроков ввода объекта в эксплуатацию. В этой связи, изначально запланированное строительство единой крупной электростанции (ЭС) на месторождении в дальнейшем может стать неактуальным и в итоге спровоцирует излишние затраты, посредством реконструкции действующей электростанции [7]. Однако данная проблема решается применением модульных ЭСН.

Обзор модульных электростанций собственных нужд.

Модульные ЭСН представляют собой закрытые распределительные устройства (ЗРУ) классом напряжения 6(10) кВ в совокупности с мобильной модульной подстанцией (ММПС) классом напряжения 35(110) кВ. ЗРУ включает в себя ряд генераторов, число и установленная мощность которых могут быть различными, в зависимости от нужд потребителя, подключенного к системам шин, секционированных выключателями. ММПС присоединяются к разным секциям ЗРУ посредством кабельных линий, число которых будет удовлетворять требованиям для обеспечения II категории надежности электроснабжения потребителей (минимум три) (Рис. 1).

Одним из крупнейших в России производителей газотурбинных установок является АО «ОДК», который предоставляет широкий выбор различных газотурбинных установок для комплектации ЗРУ (от 2,5 до 100 МВт установленной мощности установки). ЭСН поставляется в составе газотурбинного энергетического агрегата. Например, ГТА-6PM или ГТА-8PM представляют собой полностью готовые к работе агрегаты, которые в качестве приводов используют газотурбинные двигатели ГТД-6PM и ГТД-8PM соответственно [9].

Предусматривается также резервирование по схеме «N+2»: один генератор из комплекта находится в холодном резерве и ещё один во вращающемся резерве. В этой связи, рабочая мощность ЭСН будет равна располагаемой.

ГТУ в составе ЗРУ работают на попутном нефтяном газе, в качестве резервного топлива используется дизельное. Для обеспечения запуска полностью остановленной ЭСН предусмотрена резервная дизельная электростанция (ДЭС) в составе двух дизельных генераторов.

Рис. 1. Пример модульной ЭСН в составе 6 генераторов и 4 отходящих линий

Именно за счет модульности ЭСН позволяет менять свою комплектацию на любом этапе проектирования. Например, в случае поступления новых данных от геологоразведки о снижении запасов топлива, становится ясно, что изначально спроектированная электростанция не сможет развить свою установленную мощность. В случае применения модульных ЭСН, можно просто изменить комплектацию и избежать, тем самым, лишних затрат.

Применение модульных ЭСН на базе ГТУ.

Электростанция, состоящая из модульных ЭСН, по своему географическому расположению на месторождении может размещаться там же, где и традиционная ЭС и от неё так же будут отходить линии до энергоцентров месторождения. Поэтому, с точки зрения режимных позиций, разницы от проектирования на новом месторождении традиционной электростанции и модульной ЭСН нет, поскольку и там и там применяется один и тот же источник энергии – газотурбинная установка (Рис. 2). Резерв также будет одинаков – минимум две машины – одна в холодном резерве, другая во вращающемся. Однако, с точки зрения экономики стоит учесть ещё один немаловажный фактор – время строительства. За счет того, что модульная ЭСН поставляется в уже готовой комплектации – «под ключ», то она будет гораздо раньше введена в эксплуатацию и раньше начнет себя окупать, в отличие от традиционной электростанции, сроки строительства которой будут гораздо больше. Также время пуско-наладочных работ будет меньше для модульных ЭСН – их проще запустить и ввести в работу, поскольку все необходимые наладочные работы выполнены превентивно производителем [9].

Как правило, на собственные нужды традиционных электростанций на базе ГТУ приходится около 5% от вырабатываемой мощности. Для модульных ЭСН этот показатель не превышает 2%, что делает модульные ЭСН более выгодными с энергетической точки зрения [3; 6].

Рис. 2. Обзорная схемы выдачи мощности на месторождении к энергоцентрам от единой ЭС

Куда интересней случай с проектированием модульной ЭСН в непосредственной близости к энергоцентрам (Рис. 3). Из-за нестабильного состояния нагрузки на месторождении возникает перспектива изменения генерации. В случае увеличения необходимой генерируемой мощности появляется риск перегрузить построенные воздушные линии (ВЛ) и коммутационные аппараты от электростанции до энергоцентров. Для каждого отдельного энергоцентра сооружается своя модульная ЭСН в нужной комплектации. По сути, образуется ряд небольших изолированных энергосистем [2]. Такой вариант энергообеспечения месторождения вполне может рассматриваться, однако он будет требовать значительных экономических вложений, поскольку для каждой такой ЭС необходимо обеспечивать свой резерв – минимум две машины. При таком проектировании получается большое количество генераторов, находящихся в холодном резерве, что в свою очередь свидетельствует о невыгодности данного варианта, с точки зрения экономической целесообразности.

Рис. 3. Обзорная схемы выдачи мощности на месторождении к энергоцентрам от распределенных ЭС

Заключение.

Использование газотурбинных установок на месторождениях для выработки собственной электроэнергии достаточно выгодный способ энергообеспечения. Он позволяет не закупать энергию от других организаций и не зависеть, тем самым, от регулярно меняющихся тарифов на электроэнергию. Также это позволяет проводить ремонт и обслуживание оборудования без остановки добывающего фонда [1]. Следует помнить и том, что объёмы попутного нефтяного газа на таких объектах, как правило, избыточны, а значит тратить средства на приобретение необходимого топлива для генерирующих машин не придется [5].

Применение модульных ЭСН на базе ГТУ представляет собой перспективное и рациональное решение для объектов, расположенных на удаленных месторождениях. Основные преимущества, такие как высокая энергетическая гибкость, сокращенные сроки строитель-

ства, упрощенная эксплуатация и возможность быстрой адаптации к изменяющимся потребностям, делают модульные ЭСН привлекательными для внедрения в условиях современного производства. Возведение модульной ЭСН в качестве основного источника энергии, а не только резервного, способствует надежности и автономности электроснабжения, что особенно важно для удаленных от ЕЭС объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Муртазин Э. Круговорот энергии в производстве // Газета "Северные ведомости" от 24.05.2024 г. URL: <https://gazetasv.ru/krugovorot-energii-v-proizvodstve/?ysclid=m2elb0jmk684659217> (дата обращения: 18.10.2024).
2. Налбандян Г.Г., Жолнерчик С.С. Ключевые факторы эффективного применения технологий распределенной генерации в промышленности // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018. № 1. С. 80-87.
3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. М.-Л.: Энергия, переиздание 1987. 400 с.
4. Рубанов А.В. Энергоцентры месторождений – особенности создания и надежной эксплуатации // Деловой журнал Neftegaz.RU. 2021. № 3(111). С. 66-71.
5. Рустамов З.А. Брюхова К.С. Проблема утилизации попутного нефтяного газа. Анализ и современное состояние // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмическая техника. 2019. № 58. С. 102-109.
6. Татищев С.В. Проектирование промышленных паровых энергоустановок средней и малой мощности // С.В. Татищев, Ю.П. Соловьев. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1960. 144 с.
7. Халбашкеев А. Энергообеспечение нефтяных месторождений: в поисках выгодной альтернативы // Нефтегазовая промышленность. 2022. № 2(2). URL: <https://dprom.online/oilngas/enyergoobyeyeruchyeneeye-v-roeskah-vigodnoyi-altyernateevi>.
8. Ховалова Т.В. Моделирование эффективности перехода на собственную генерацию // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2017. № 4-5. С. 44-57.
9. Энергетические установки производства АО «ОДК». URL: <https://www.uecrus.com/products-and-services/products/earth> (дата обращения 18.10.2024).

© Крайнов К.Р., 2024.